

**FILOLOG TALABALARGA NEMIS TILIDA GRAMMATIK
KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDA AKTDAN FOYDALANISH
METODIKASI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6003629>

Jumanazorov Shukurali Tashmamatovich

Termiz davlat universitetida magistratura

bo'limi Lingvistika (nemis tili)

ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada hozirgi filolog talabalarga nemis tilida grammatik kompetensiyani shakllantirishda AKT dan qanday samarali foydalanish usullari, multimediy texnologiyalaridan foydalanish haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'zlar: *kommunikatsiya, texnologiya, innovatsion, AKT, kompyuter texnikasi, magnitofon, kitob, video uskunalari, elektron doska.*

Аннотация: *В статье студентам-современным филологам предлагается краткий обзор того, как эффективно использовать ИКТ в формировании грамматической компетенции немецкого языка, использование мультимедийных технологий.*

Ключевые слова: *связь, технологии, инновации, ИКТ, компьютерные технологии, магнитофон, книга, видеоаппаратура, доска.*

Anmerkung: *Dieser Artikel gibt Studierenden der Neueren Philologie einen kurzen Überblick über den effektiven Einsatz von IKT zur Ausbildung grammatikalischer Kompetenz im Deutschen, den Einsatz multimedialer Technologien.*

Stichworte: *Kommunikation, Technologie, Innovation, IKT, Computertechnik, Tonbandgerät, Buch, Videogeräte, Whiteboard.*

Hozirgi ta'lim olayotgan va ta'lim berayotgan davrimizning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bo'lgan axborot kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan uning imkoniyatlaridan foydalanib, ta'lim jarayoniga yangicha yondashish va uni tashkil etishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Hozirgi tezkor rivojlanayotgan zamonda ilm-fan, texnika ham shiddat bilan o'sib bormoqda. Har bir sohada taraqqiyot ilgari qadam tashlamoqda. Xususan, ilm-fanda ham katta o'zgarishlar, sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Har bir fanni yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanib talabalarga yetkazib berish bugungi kundagi ta'limning asosiy talablaridan biri hisoblanadi.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

Zamon bilan hamnafas qadam tashlashni maqsad qilgan o'qituvchilar darsning har qanday qismini AKT orqali jonlantirishga tayyor bo'lishlarini davr talab etmoqda.

AKT vositalari — kompyuter texnikasi, magnitofon, kitob, video uskunalari, elektron doska orqali dars vaqtini tejash va yanada ko'proq va samarali ma'lumot olishga imkoniyat demakdir. Bugun yoshlar ham qo'shimcha ma'lumot olish uchun kitobni izlab va varaqlab vaqt sarflamaydilar, balki uni tejab Internetga murojaat etadilar.

Chet tillarini, balki nemis tilini ham o'qitishda Internet hamda uning katta imkoniyatlaridan foydalanishlari natijasida, ta'lim va pedagogik jarayonlariga multimediya texnologiyalarining joriy etilishining istiqbolliligi tobora namoyon bo'lmoqda. Ma'lumki, asosiy kommunikatsiya vositasi sifatida Internet bilan tanishuv to'rt yo'nalishda:

- Internet axborot olish vositasi sifatida;
- Internet muloqot vositasi sifatida;
- Internet o'qitish vositasi sifatida;
- Internet ko'ngilochar vosita sifatida amalga oshiriladi.

Nemis tili darslarida AKT va xususan, Internetdan foydalanish orqali bir necha didaktik masalalarni hal qilish mumkin. Bulardan, talabalar bilimini tekshirishda:

- turli xildagi on-line, ya'ni interaktiv rejimdagi testlar;
- off-line testlar, ya'ni testlarning elektron variantidan foydalanish;
- Internet tizimida bilimi boshlang'ich bosqichdan boshlab eng yuqori bosqichdagi talabalar uchun ko'plab sinovli chet el testlari mavjud.

O'tilgan mavzuni mustahkamlashda:

- o'quvchilar loyiha yaratishlari;
- fanlararo darslar o'tishda qo'shimcha ma'lumot qidirish;
- taqdimot tayyorlash yoki elektron pochta orqali chet ellik do'stlari bilan suhbat o'tkazish orqali o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini sezilarli darajada ko'taradi.

AKT'dan foydalanib, dars o'tishda o'qituvchi unga Davlat standartlari asosida reja tuzib, tayyorgarlik ko'rishi kerak. Darsda AKT hech qachon o'qituvchining o'rnini egallay olmaydi, balki unga ko'makdoshlik vazifasini o'taydi. Dars mazmuniga ko'ra AKT va boshqa pedagogik texnologiyalarni navbatma-navbat oqilona qo'llashi lozim. AKT'ni dars jarayoniga tatbiq etishdan maqsad darsni boyitish, oddiy kitob bera olmaydigan ma'lumotlarni, didaktik ko'rgazmalarni berishdir.

Nemis tili grammatikasi darslarining o'qitilishi jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni, interfaol, innovatsion usullardan, kommunikativ-axborot vositalaridan foydalanish talab qilinmoqda. Respublikamizda nemis tilining o'qitilishi, nemis tili o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini baholashning umumevropa ramkalari tavsiiyanomalarga mos ravishda yangi usul va talablari ishlab chiqildi.

Nemis tili grammatikasini zamonaviy texnologiyalardan foydalanib o'rgatish va o'rganish eng samador usullardan biridir. Bu jarayonda, jumladan:

- kompyuterlardan foydalanganda o'quvchi chet tilidagi video roliklarni, namoyishlarni, dialoglarni kino yoki multfilmlarni ham ko'rishi ham eshitishi mumkin;

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021"

— chet tilidagi radio eshittirishlar va televideniedagi dasturlarni eshitish va tomosha qilish mumkin;

— ancha an'anaviy usul hisoblanadigan magnitafon va cassetalardan foydalanish; — CD pleyerlardan foydalanish mumkin. Bu texnik vositalardan foydalanish o'quvchilarning chet tilini o'rganishlari jarayonini qiziarliroq va samaraliroq bo'lishini ta'minlaydi.

Globalashuv jarayonida hayotimizni internetsiz tasavvur qilish qiyin. Nemis tili grammatikasini o'rganish va o'qitish jarayonida undan unumli foydalanishning eng samarali usullardan hisoblanadi. Internet orqali chet tilida so'zlashuvshilar bilan muloqot qilish imkoniyati paydo bo'ladi. E-mail orqali xat yozishish bilan yozish mashqini takomillashtirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Чет тилларни урганиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тугрисида». Узбекистон Республикаси Президентининг Қарори, 2012 йил 10 декабрь. "Халк сузи", 2012 йил 12 декабрь
2. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам:
3. Пособие для учителя. – 2-е изд. – М.: АРКТИ, 2003.
4. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам. Базовые курс лекции: Пособие для студентов пед.вузов и учителей –М.: Просвещение, 2003.
5. O'rta umumtahlilim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari o'quv dasturlari hamda qo'llanmalari.